

Вихарев П.Л.¹, Максимов А.Г.²
*Нижегород, ВВГУ Банка России¹,
НИУ ВШЭ – Нижегород²*

ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НЕРАВЕНСТВО В РОССИИ¹

Перераспределительные эффекты денежно-кредитной политики (ДКП) и ее взаимосвязь с экономическим неравенством в последние годы привлекли значительное внимание экономистов и центральных банков. Данная статья призвана внести свой вклад в этот дискурс за счет исследования влияния монетарных шоков на неравенство потребления в России. Полученные результаты позволяют заключить, что если статистически значимое влияние действительно присутствует, то сдерживающий шок ДКП приводит к слабо выраженному и быстро затухающему росту неравенства потребления в среднесрочной перспективе.

Мотивация

Накопленная эмпирическая литература дает противоречивые результаты оценки влияния шоков ДКП на экономическое неравенство [1,2,3,4]. Во многом это связано с тем, что у ДКП есть несколько перераспределительных каналов, которые могут действовать в разных направлениях в ответ на монетарный шок. В результате именно их соотношение определяет, как изменится неравенство в ответ на шок ДКП: оно может как вырасти, так и снизиться, а в отдельных случаях эффекты компенсируют друг друга, и статистически значимое влияние не наблюдается [5,6,9].

В исследованиях по России результаты также не однозначны. Во многом опирающаяся на теорию DSGE модель с межгрупповым неравенством предсказывает умеренный рост неравенства потребления в ответ на шок ДКП [10]. Существующие эмпирические работы, в свою очередь, не дают однозначного ответа о влиянии монетарных шоков на неравенство потребления [7,8]. При этом они рассматривают влияние отдельных перераспределительных каналов ДКП на уровне регионов или отдельных домохозяйств, оставляя за рамками влияние шоков ДКП на неравенство потребления на агрегированном по стране уровне. Данная работа нацелена на заполнение этого пробела.

¹ Настоящая статья отражает личную позицию авторов. Содержание и результаты данного исследования не следует рассматривать, в том числе цитировать в каких-либо изданиях, как официальную позицию Банка России или указание на официальную политику либо решения регулятора. Любые ошибки в данном материале являются исключительно авторскими.

Данные по неравенству

Наиболее часто используемый на практике показатель неравенства – ежегодный индекс Джини, рассчитываемый Росстатом, – не подходит для целей данного исследования, поскольку для анализа циклической динамики требуется наличие хотя бы квартальной периодичности. Кроме того, индикатор неравенства в данной модели должен строиться на основе информации о потреблении домохозяйств, а не доходах. По этой причине необходимо было сконструировать коэффициент Джини для неравенства потребления. Для этого мы использовали данные обследования бюджетов домашних хозяйств (ОБДХ) Росстата, где данные по потреблению представлены в разрезе децилей домохозяйств, – итоговый ряд покрывает период с 1 квартала 2007 года по 4 квартал 2022 года (Рис.1).

Рис.1. Неравенство потребления (сезонно скорректированный коэффициент Джини)

Источник: расчеты авторов на основе данных ОБДХ Росстата [12]

Подход к идентификации шоков ДКП

Для оценки ряда шоков ДКП и для проверки робастности результатов были использованы две структурные векторные авторегрессии: стандартная SVAR (выпуск, инфляции, межбанковская ставка, доходность бескупонной облигации на 1 год) и с добавлением факторов – FAVAR (по одному фактору из финансового и реального сектора). FAVAR модель строилась по принципу из работы Абрамова [11], для обеих моделей брались 2 лага эндогенных переменных, а также добавлялся экзогенный регрессор – цена нефти марки Brent. Эти же модели впоследствии были использованы для оценки функций импульсного отклика (IRFs) на ряду с методом локальных проекций (LP).

Мы использовали ряд межбанковской ставки процента (MIACR) в качестве прокси для инструмента ДКП, поскольку ключевая ставка была

введена только в 2013 году. Идентификация шоков в моделях проводилась с помощью декомпозиции Холецкого, результаты представлены на Рис. 2.

Рис.2. Ряды шоков ДКП

Источник: расчеты авторов на основе данных Банка России [13]

Подходы к оценке IRFs неравенства потребления на шок ДКП

Традиционный подход предполагает рекурсивную оценку IRFs, используя SVAR модель в представлении Вольда. Ограничением подхода является то, что IRFs будут состоятельными только в случае правильной лаговой спецификации – в противном случае отклики будут смещенными, а само смещение будет нарастать по мере увеличения горизонта построения отклика. При этом достичь правильную лаговую спецификацию может быть затруднительно в условиях небольшого количества наблюдений. Тем не менее есть альтернативный подход – метод локальных проекций (Local Projections Method), предложенный Jorda (2005). Он предполагает оценку уравнения следующего типа (1):

$$Y_{t+h} = \beta_h \cdot s_t + y_h \cdot X_t + U_{t+h}, \quad h = 0, 1, \dots, H \quad (1)$$

где Y_{t+h} – Джини для неравенства потребления (в момент $t+h$), s_t – шок ДКП (в момент t), X_t – экзогенные переменные (в момент t), U_{t+h} – коррелированные остатки модели (ошибки используются в HAC-форме).

Если шоки ДКП s_t оказываются экзогенными по отношению к шуму U_{t+h} , тогда оценка β_h состоятельна и представляет собой оценку IRFs для периода h (в случае, если $\delta = 1$) (2):

$$IRF_{SY}(h) = E[E(Y_{t+h}|S_t = s + \delta, X_t) - E(Y_{t+h}|S_t = s, X_t)] = \beta_h \cdot \delta \quad (2)$$

Соответственно, график IRFs представляет собой последовательность полученных оценок β_h .

Мы использовали оба подхода к оценке IRFs (SVAR/FAVAR и LP) для проверки робастности и в попытке выяснить, есть ли основания считать, что в оценках, получаемых из SVAR/FAVAR моделей, могло быть смещение.

Результаты

Результаты моделирования показали, что сдерживающий шок ДКП в России приводит к слабому и кратковременному увеличению неравенства потребления в среднесрочном периоде (Рис. 3.).

Рис.3 IRFs Джини для неравенства потребления на сдерживающий шок ДКП

Примечание: сплошные черные линии – точечные оценки IRFs (полученные с помощью LP), синие сплошные и пунктирные линии – их доверительные интервалы (68%, 90%, 95%), красные сплошные и пунктирные линии – точечные оценки IRFs из SVAR/FAVAR и их 68% доверительные интервалы соответственно.

Источник: расчеты авторов на основе данных Росстата [12] и Банка России [13]

Расчеты показывают, что пиковое влияние шока ДКП на неравенство потребления приходится на 7 квартал после шока: в этом периоде индекс

Джини по потреблению возрастает приблизительно на 0,45 п.п. в ответ на дискреционный рост процентной ставки величиной в 1 процентный пункт. В этом же периоде, вероятно, есть смещение в оценках из SVAR/FAVAR моделей. Отдельно стоит отметить, что в целом на протяжении практически всех разумных горизонтов построения IRFs отклик неравенства потребления на шок ДКП остается статистически незначимым даже в пределах 68% доверительного интервала.

Список использованной литературы:

1. Coibion O., Gorodnichenko Y., Kueng L., Silvia J. (2017). Innocent Bystanders? Monetary Policy and Inequality // *Journal of Monetary Economics* 88, pp. 70-89.
2. Samarina, A., Nguyen, A. (2019). Does Monetary Policy Affect Income Inequality in the Euro Area? // *De Nederlandsche Bank Working Paper № 626*
3. Inui M., Sudo N., Yamada T. (2017). Effects of monetary policy shocks on inequality in Japan // *Bank of Japan Working Paper 17-E-3*, Bank of Japan, Tokyo.
4. Cloyne, J., Ferreira, C., Surico, P. (2020). Monetary Policy When Households Have Debt: New Evidence on the Transmission Mechanism // *Review of Economic Studies* 87.1, pp. 102-129.
5. Colciago, A., Samarina, A., De Haan, J. (2019). Central Bank Policies And Income And Wealth Inequality: A Survey // *Journal of Economic Surveys*. № 33 (4). pp. 1199–1231 doi: <https://doi.org/10.1111/joes.12314>.
6. Ampudia M., Georgarakos D., Slacalek J., Tristani O., Vermeulen P., Violante G. (2018). Monetary Policy and Household Inequality. Working Paper No. 2170. ECB.
7. Nelyubina, A. (2022). Monetary Policy Impact on Income Inequality in the Russian Regions. *Russian Journal of Money and Finance*, 81(2), pp. 3–19.
8. Ryzhikova, T. and Skuratova, A. (2023). Bank of Russia Monetary Policy and Household Consumption Expenditure. *Russian Journal of Money and Finance*, 82(1), pp. 3–31.
9. Kaplan, G., Moll, B., Violante, G. (2018). Monetary policy according to HANK // *American Economic Review* 108(3): 697–743.
10. Vikharev, P., Novak, A., Shulgin, A. (2023). Inequality and Monetary Policy: THRANK model. Bank of Russia Working Paper Series No. 113.
11. Abramov, V. (2020). Spillover Effects of Russian Monetary Policy Shocks on the Eurasian Economic Union. Bank of Russia Working Paper Series.
12. Росстат. URL: <http://www.gks.ru/> (дата обращения: 11.05.2023).
13. Банк России. URL: <https://cbr.ru> (дата обращения: 11.05.2023).